

Η διάδοση των αρχών και των πρακτικών της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Κατερίνα Λενάκη (lenakikaterina@gmail.com)

Νάνσυ Ποντίκα (pontika.nancy@gmail.com)

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια ο όρος Ανοικτή Επιστήμη χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά και τυγχάνει ευρείας αποδοχής από την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα. Προκειμένου να τον κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να παραθέσουμε τους τέσσερις βασικούς τομείς που την αποτελούν: Ανοικτή Πρόσβαση, Ανοικτά Δεδομένα, Ανοικτός Κώδικας και Ανοικτή Αναπαραγωγή Έρευνα. Η Ανοικτή Επιστήμη που αποτελείται από όλους τους προαναφερόμενους τομείς, μοιράζεται τις ίδιες βασικές αρχές: διαφάνεια, παγκόσμια πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση των επιστημονικών πληροφοριών που διαδίδονται μέσω διαδικτυακών εργαλείων (Gezelter, 2009).

Η Ανοικτή Επιστήμη προωθεί την αναπαραγωγή των ερευνητικών ανακαλύψεων, τη διαφάνεια στην ερευνητική μεθοδολογία, αυξάνει την κοινωνική επιρροή της έρευνας και εξοικονομεί χρήματα και χρόνο τόσο στους ερευνητές όσο και στα ιδρύματά τους. Ως καινούρια και σύνθετη έννοια, η υιοθέτησή της απαιτεί αλλαγή στη συμπεριφορά των ερευνητών σε ό,τι αφορά τον τρόπο που διεξάγουν έρευνα, το πως μοιράζονται τις πληροφορίες με άλλους ερευνητές και προϋποθέτει την υιοθέτηση νέων πρακτικών. Σχετικά με την εισαγωγή και τήρηση κοινών θεμελίων και πρακτικών στην Ανοικτή Επιστήμη, μια σημαντική ερώτηση που προκύπτει είναι: Πως μπορούν οι ερευνητές να εφαρμόσουν την Ανοικτή Επιστήμη;

1. Η ευρωπαϊκή, εκπαιδευτική πρωτοβουλία FOSTER για τη διάδοση της Ανοικτής Επιστήμης και των πρακτικών της

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) (2014-2016) και FOSTER PLUS (2017-2018), αφορά την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιστημόνων, κυρίως νέων ερευνητών, κατά την υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA) του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Έχει ερευνήσει κάθε τομέα της Ανοικτής Επιστήμης και έχει συνεργαστεί για τη διάδοσή τους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρωταρχικός στόχος του είναι η ενδυνάμωση του θεσμικού

πλαίσιου της Ανοικτής Επιστήμης και η αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης με τις πολιτικές των φορέων χρηματοδότησης¹, συνδυάζοντας τις ανοικτές ερευνητικές αρχές και διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε μια παιδαγωγική μέθοδο με την οποία δημιούργησε στενούς δεσμούς και συνεργασία με αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς στην εκπαίδευση της επικοινωνίας των ακαδημαϊκών, όπως οι [EIFL](#)², [SPARC Europe](#)³ και [OpenAIRE](#)⁴. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών με τη μορφή “train the trainer” αλλά και σε πιο μικρής κλίμακας εκπαιδεύσεις, πάνω σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης και Ανοικτής Επιστήμης.

Ταυτόχρονα, αξιοποίησε την τεχνολογία και τις νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης με τη διαδικτυακή διάδοση της γνώσης⁵. Το πρόγραμμα FOSTER υποστηρίζει ότι ένας ουσιαστικός τρόπος της διδασκαλίας της Ανοικτής Επιστήμης είναι το διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί ότι μπορεί να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό μαθητευομένων⁶ (Orth, Pontika and Ball, 2016). Η Ανοικτή Επιστήμη απαιτεί οι μαθητευόμενοι να έχουν ικανότητες και να αντιλαμβάνονται καλά τις απαιτήσεις της έρευνας, να αναγνωρίζουν ότι η επιστήμη εξελίσσεται και να αναγνωρίζουν την αλλαγή στη φιλοσοφία της ευρείας διάδοσης της επιστημονικής εμπειρίας (López-Borrull, 2014).

¹ Το πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ορίζοντας 2020, επιβάλλει όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν λάβει χορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχονται σε Ανοικτή Πρόσβαση καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με την έρευνα αυτή. (Guidelines on the Implementation of Open Access, 2017).

² Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός [EIFL](#) (Electronic Information for Libraries) δραστηριοποιείται με τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου από Συντονιστές πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης σε αναπτυσσόμενες χώρες.

³ Η Συμμαχία [SPARC Europe](#) (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) αποτελείται από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, φορείς χρηματοδότησης κ.α. με σκοπό την διάχυση της ανοικτής πρόσβασης και της ανοικτής επιστήμης, την καθοδήγηση προς την κατεύθυνση αυτή και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

⁴ Η ευρωπαϊκή υποδομή για την Ανοικτή Πρόσβαση [OpenAIRE](#) έχει εγκαθιδρύσει μια διεθνή κοινότητα πρακτικής σε θέματα σχετικά με τους τομείς της Ανοικτής Επιστήμης. Μεταξύ των δράσεών του, ξεχωρίζουν το το Ευρωπαϊκό Νέφος για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC) καθώς και η πρωτοβουλία για τα Ερευνητικά δεδομένα RDA. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι πρόσφατα απέκτησε νομική υπόσταση με έδρα την Αθήνα.

⁵ Η εδραίωση του κινήματος των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων έχει εισάγει νέες πρακτικές στη διάδοση της γνώσης και την επιτάχυνση των διαδικασιών μάθησης (Scanlon, 2012), με πρωταρχικό στόχο να αποτελούν μια κουλτούρα όπου “οι πόροι γνώσης και οι πρακτικές διάδοσης της γνώσης μοιράζονται και μπορούν να συμβάλλουν σε μια αλλαγή και καινοτομία στην εκπαίδευση” (OER Commons, 2007).

⁶ Μέχρι πρότινος, όταν η Ανοικτή Επιστήμη εντάσσονταν στο πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, η εκπαίδευση γινόταν στους χώρους ενός πανεπιστημίου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η διάδοση της πληροφορίας μπορεί να προσεγγίσει μόνο τους ερευνητές που είναι παρόντες. Τις περισσότερες φορές, αυτή η γνώση διαδίδεται στη μορφή εργαστηρίου και συχνά το ποσοστό των παρευρισκόμενων είναι χαμηλό. Το διαδίκτυο όμως παρέχει πλήθος πληροφοριών και πηγών που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίησή τους με τη χρήση Ανοικτών Αδειών κάνοντας δυνατή την εκμετάλλευση και επέκταση της διαδικτυακής μάθησης.

Παράλληλα, προκειμένου να καλύψει τα κενά γνώσης σχετικά με την Ανοικτή Επιστήμη το FOSTER δημιούργησε την ταξινόμηση της Ανοικτής Επιστήμης (Pontika et al., 2015). Μιας και οι ταξινομήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία για την κατάταξη περιεχομένου, σκοπός αυτής της ταξινόμησης είναι να διασαφηνίσει την έννοια της Ανοικτής Επιστήμης, προσπαθώντας να προσφέρει μια εις βάθος αναπαράσταση των εννοιών της, να την παρουσιάσει αναλυτικά σε αυτούς που δεν είναι σχετικοί με τον όρο και να αποδείξει το εύρος των επιμέρους τομέων που την απαρτίζουν.

Εικόνα 1: Η ταξινόμηση της Ανοικτής Επιστήμης⁷

Η εκπαιδευτική διαδικτυακή Βάση του FOSTER αποτελεί το εργαλείο προς τους στόχους του προγράμματος και γι' αυτό συλλέγει, διαχειρίζεται και παρουσιάζει ποιοτικές εκπαιδευτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου υλικού και κύκλου μαθημάτων που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ερευνητές να εφαρμόσουν την Ανοικτή Επιστήμη και να προωθήσουν τις μεταξύ τους συνεργασίες. Το υλικό απευθύνεται ακόμη σε βιβλιοθηκονόμους και υπεύθυνους αποθετηρίων, διδακτορικούς φοιτητές, φορείς χρηματοδότησης και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκδότες.

Επιπλέον, το FOSTER δημιούργησε “Διαδρομές Μάθησης” για όλα τα διαδικτυακά μαθήματα Ανοικτής Πρόσβασης. Σκοπός των Διαδρομών Μάθησης είναι να βοηθήσουν τους χρήστες της βάσης όχι μόνο να ανακαλύψουν ευκολότερα τα μαθήματα, αλλά και να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα της Ανοικτής Επιστήμης. Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα προσφέρει 5 εξειδικεύσεις, οι οποίες είναι:

⁷ Μετάφραση στα ελληνικά: Κ. Λενάκη & Ν. Ποντίκα (Σεπτέμβριος 2019).

1. Ανοικτός Ομότιμος Κριτής
2. Υπεύθυνος Αναδιανομής Δεδομένων
3. Αναπαραγωγίσιμος Ερευνητής
4. Προωθητής Ανοικτής Καινοτομίας
5. Συγγραφέας Ανοικτής Πρόσβασης

The open access author

There is more to consider when publishing for open access than simply selecting a 'green' or 'gold' route. This pathway will help you to look at publishing in a more holistic way to ensure that your publications, underlying data and software are accessible and can be used to support your findings.

Effort: 3-4 hours

Level: intermediate and advanced

The learning path will be completed by finishing the following courses:

- What is open science?
- Open access publishing
- Managing and sharing research data
- Open licensing
- Sharing preprints
- Open Peer Review

Εικόνα 2: Η Διαδρομή Μάθησης για την εξειδίκευση “Συγγραφέας Ανοικτής Πρόσβασης”

Επιπλέον, το FOSTER προσφέρει ανοικτές ετικέτες ποιότητας (badges) σε κάθε χρήστη που παρακολουθεί ένα μάθημα Ανοικτής Επιστήμης. Οι ανοικτές ετικέτες ποιότητας βασίζονται στο πρότυπο [Open Badges](#) και μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κοινοποίηση και μετέπειτα χρήση.

Εικόνα 3: Οι ανοικτές ετικέτες ποιότητας στα μαθήματα “Χρήση των Ανοικτών Δεδομένων στη Διδασκαλία” και “Εισαγωγή στην Ανοικτή Επιστήμη” του FOSTER

Εξάλλου, το πρόγραμμα FOSTER έχει εκδώσει και το ψηφιακό βιβλίο “Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την Ανοικτή Επιστήμη” (Open Science Training Handbook)⁸, το οποίο αποτελεί μια βασική πηγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης και Επιστήμης. Στόχος των συγγραφέων του βιβλίου είναι να δημιουργήσουν μια επαναχρησιμοποιήσιμη, εκπαιδευτική πηγή που να περιλαμβάνει μεθόδους για την πρακτική διδασκαλία της Ανοικτής Επιστήμης. Με τον συνδυασμό μεθόδων, τεχνικών και πρακτικών το εγχειρίδιο αυτό έχει στόχο να υποστηρίξει όλους τους εκπαιδευτές της Ανοικτής Επιστήμης.

2. Η διάδοση της Ανοικτής Επιστήμης στον Ελληνικό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Αποτυπώνοντας την εικόνα στον ελλαδικό χώρο, πρέπει να σημειωθεί ότι υποδομές με ανοικτές προδιαγραφές έχουν κάνει την εμφάνισή τους αρκετά χρόνια πριν, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί οργανισμοί έχουν προχωρήσει στη δημιουργία αποθετηρίων και ψηφιακών συλλογών ανοικτής πρόσβασης με ποικίλο περιεχόμενο⁹. Κατά την τελευταία δεκαετία τα παραδείγματα ανοικτών πρακτικών αυξάνονται, νέες εφαρμογές και υπηρεσίες βασίζονται στο ανοικτό λογισμικό και πρόοδος έχει σημειωθεί στη διάθεση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και τελευταία σε ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς προχωρούν σε δράσεις που περιλαμβάνουν διαστάσεις της Ανοικτής Επιστήμης, μεταξύ αυτών, το Ε.Κ. Αθηνά, ο Εθνικός Κόμβος για την Ανοικτή Πρόσβαση [OpenAIRE](#), ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών [ΕΕΛ/ΛΑΚ](#)¹⁰, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ([ΕΚΤ](#))¹¹, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ([ΣΕΑΒ](#))¹², το Ίδρυμα

⁸ Το Open Science Training Handbook είναι διαθέσιμο με άδεια Creative Commons Public Domain Dedication (CC0 1.0 Universal). Χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να μεταφράσουν και συμβάλλουν στη βελτίωση του περιεχομένου χωρίς να λάβουν άδεια. Έχει μεταφραστεί σε 7 διαφορετικές γλώσσες και μεγάλο μέρος του έχει ήδη μεταφραστεί και στα ελληνικά: https://github.com/Open-Science-Training-Handbook/Open-Science-TrainingHandbook_EL

⁹ Η πρώτη ψηφιακή συλλογή γκρίζας βιβλιογραφίας στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε το 1997 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη χρήση του πρωτοκόλλου Dienst.

¹⁰ Ο [ΕΕΛ/ΛΑΚ](#) αποτελείται από 36 ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και δραστηριοποιείται από το 2008 για την ανάπτυξη και διάδοση ανοικτού λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα, ανοικτών δεδομένων και περιεχομένου, ανοικτών αδειών χρήσης κ.α. στα ελληνικά ΑΕΙ και τους ερευνητικούς φορείς. Εκπροσωπεί τα [Creative Commons](#) στην Ελλάδα και είναι ο ελληνικός κόμβος για το [Open Data Institute](#).

¹¹ Το [ΕΚΤ](#) διαθέτει αξιολογές ψηφιακές συλλογές και μεταξύ άλλων πραγματοποιεί μελέτες σχετικά με την επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και υλοποιεί προγράμματα σχετικά με τις ανοικτές δημοσιεύσεις όπως τα [RECODE](#), [HIRMEOS](#), [OPERAS-D](#) κ.α.

Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)¹³ και ακόμη ο ΕΔΕΤ που σε συνεργασία με το Ε.Κ. Αθηνά, έχει πρόσφατα δημιουργήσει την οριζόντια υποδομή για τα επιστημονικά δεδομένα HELIX.

Σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, με τον Ν.4305/2014 έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/37/ΕΕ για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα¹⁴, που εκτός των άλλων αφορά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις Βιβλιοθήκες τους και στον Ν.4485/2017¹⁵ προβλέπεται μεταξύ άλλων τα ΑΕΙ “να αναπτύσσουν κοινούς, ανοικτούς πόρους στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία και τον πολιτισμό”. Εν τω μεταξύ, ορισμένα ΑΕΙ και η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχουν υπογράψει διεθνείς διακηρύξεις για την Ανοικτή Πρόσβαση, ενώ πρόσφατα ο ΣΕΑΒ μεταξύ άλλων εξέδωσε πρωτότυπη διακήρυξη η οποία στηρίχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και επίσης πρότεινε στη Σύνοδο τη θέσπιση βασικών ανοικτών αρχών για τα ιδρυματικά αποθετήρια, πράγμα που έγινε δεκτό¹⁶.

Η δυναμική αυτή έχει φέρει ολοένα και περισσότερες δράσεις που σχετίζονται με τις διαστάσεις της Ανοικτής Επιστήμης, μεταξύ αυτών συνέδρια και ενημερωτικές ημερίδες, κόμβους και υπηρεσίες διαρκούς ενημέρωσης με νέα ανοικτότητας, μεταφράσεις κειμένων σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση και άλλου σχετικού υλικού κ.α.

Ταυτόχρονα, προέκυψε η ανάγκη για καλλιέργεια της νέας κουλτούρας που θα επιτρέψει την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εφαρμογή της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και έρευνα. Η περαιτέρω διάδοση της Ανοικτής Επιστήμης, δεν μπορεί παρά να κινηθεί τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης «από τα κάτω» (bottom-up) όσο και σε επίπεδο καθιέρωσης πολιτικών “από τα πάνω” (top down).

Η συστηματοποίηση επομένως της εκπαίδευσης των εμπλεκομένων, ήταν επιβεβλημένο να αποτελέσει προτεραιότητα: μεταξύ αυτών, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, των διαχειριστών συστημάτων και του προσωπικού βιβλιοθηκών, κάθε φορέα και στελέχους που είναι κοντά στην ερευνητική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων για την επιστημονική επικοινωνία και τη χρηματοδότηση της έρευνας. Οι πρόσφατες συνεργατικές και εθελοντικές προσπάθειες όπως η οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) και η μετάφραση του “Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου Ανοικτής Επιστήμης” του FOSTER στην ελληνική γλώσσα είναι η αρχή.

¹² Ο ΣΕΑΒ, μεταξύ άλλων προχώρησε πρόσφατα σε συνεργασία με το Ε. Κ. «Αθηνά» με σκοπό την υλοποίηση του έργου «OpenAIRE-Advance για την υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης και των Ανοικτών Δεδομένων και με άμεσο στόχο τη λειτουργία Ελληνικού Γραφείου Ανοικτής Πρόσβασης και τη δημιουργία γραφείων αρωγής για την Ανοικτή Επιστήμη στις κατά τόπους κοινότητες.

¹³ Το ΙΤΕ έχει υιοθετήσει τις αρχές ανοικτής πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ERC

¹⁴ Ν.4305/2014: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα..»

¹⁵ Ν.4485/2017: «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

¹⁶ Τον Απρίλιο του 2018 και τον Απρίλιο του 2019 αντίστοιχα.

Στην διάδοση της Ανοικτής Επιστήμης με πολύπλευρες εκπαιδευτικές δράσεις, είναι αναγκαίο να εμπλακούν στο εξής ενεργά οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, τόσο σε επίπεδο ΣΕΑΒ, αλλά και σε τοπικό επίπεδο ως αυθύπαρκτες οντότητες. Λειτουργώντας ανέκαθεν ως συνδεδεμένος κρίκος ακαδημαϊκής κοινότητας και εκδοτών και όντας ειδικοί στην επιστημονική πληροφόρηση, τώρα μπορούν, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της εποχής, να γίνουν οι κόμβοι – τα εστιακά σημεία (focal points) πληροφόρησης για την Ανοικτή Επιστήμη. Διαθέτουν δυναμικό με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση των χρηστών και τη δημιουργία υλικού δημοσιότητας, που με την κατάλληλη εκπαίδευση θα γίνουν οι κοινωνικοί της Ανοικτής Επιστήμης. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η αξιοποίηση της σειράς μαθημάτων του προγράμματος FOSTER¹⁷, που σήμερα είναι στην αγγλική γλώσσα και για μεγαλύτερη αμεσότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο θα μπορούσαν να μεταφραστούν στα ελληνικά. Παράλληλα, προτείνεται η εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Ανοικτή Επιστήμη και τις διαστάσεις της δια ζώσης κατά το πρότυπο “train the trainers”, με οικονομική στήριξη είτε από τους προϋπολογισμούς των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, είτε από χορηγούς, είτε από κρατικά κονδύλια. Τα στελέχη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν τους πόρους από το νέο πρόγραμμα Erasmus+ που περιλαμβάνει κινητικότητα προσωπικού, ώστε να γνωρίσουν από κοντά το ευρωπαϊκό περιβάλλον Ανοικτής Επιστήμης και τις πρακτικές άλλων βιβλιοθηκών¹⁸.

Επιπλέον, η εκπαίδευση ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών, είναι ο επόμενος στόχος που προτείνεται να οργανωθεί με συστηματικό τρόπο στην Ελλάδα, τόσο αξιοποιώντας το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και προωθώντας εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης, όσο και με δια ζώσης σεμινάρια τύπου “train the researchers”. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα στη χώρα μας μπορούν να γίνουν πιο συστηματικές, με τη μορφή εξειδικευμένων σεμιναρίων, από τις υπηρεσίες πληροφόρησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ενδεχομένως αρχικά ενσωματώνοντας βασικές πληροφορίες στα ήδη υπάρχοντα σεμινάρια βιβλιογραφίας και στη συνέχεια προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια για τις ανοικτές πρακτικές. Άλλωστε, η συμπόρευση των ερευνητών με την Ανοικτή Επιστήμη θεωρείται σημείο-κλειδί, γιατί οι ίδιοι, αφού γνωρίσουν και εφαρμόσουν τις πρακτικές, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω διάδοση τους.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, δύο προκλήσεις: η πρώτη αφορά την ευαισθητοποίηση σε χώρους που δεν υπάρχει καμία γνώση της ανοικτής φιλοσοφίας, γεγονός που απαιτεί επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ειδικά για

¹⁷ Open Science Training Courses <https://www.fosteropenscience.eu/courses>

¹⁸ Για παράδειγμα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης γίνεται τα τελευταία χρόνια θερινό σχολείο με θέμα ‘Open Science and Scholarship - changing your research workflow’: <https://www.uu.nl/en/events/open-science-and-scholarship-changing-your-research-workflow>

την κατανόηση του οφέλους της Ανοικτής Επιστήμης και τη δημιουργία κινήτρου. Η δεύτερη πρόκληση αφορά στα εξειδικευμένα σεμινάρια, για τη μεθοδολογία της Ανοικτής Επιστήμης, όπου είναι επίσης δύσκολο να αλλάξει η ρουτίνα και η καθιερωμένη πρακτική. Στο σημείο αυτό, η ενσωμάτωση διαδραστικών τρόπων μάθησης θα φέρει πιο κοντά τους εκπαιδευόμενους στο νέο μοντέλο έρευνας. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο για τη “Σχετικά με τη Μάθηση και την Εκπαίδευση” του “Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου Ανοικτής Επιστήμης”, οι τελευταίοι θα κάνουν τη διαφορά από τη “διδασκαλία” στην “εκπαίδευση” και θα επιτύχουν εμπέδωση των καλών πρακτικών στην πράξη.

Εικόνα 4: Από το κεφάλαιο “Σχετικά με τη Μάθηση και την Εκπαίδευση” του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου για την Ανοικτή Επιστήμη

Παράλληλα με τις δράσεις εκπαίδευσης στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο για τη διάδοση πρακτικών ανοικτής επιστήμης στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη η συμβολή και δραστηριοποίηση φορέων με επιτελικό ρόλο. Παρόλο που ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς λειτουργούν με αυτονομία, για να διαμορφωθεί ένας εθνικός οδικός χάρτης για την Ανοικτή Επιστήμη, είναι απαραίτητο να υπάρξουν και οι αποφάσεις “από τα πάνω”¹⁹. Κι αυτό γιατί η εφαρμογή της στη χώρα μας, προϋποθέτει εθνικές υποδομές και πλαίσιο πολιτικής τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και υπουργικών αποφάσεων²⁰. Επομένως, η περεταίρω επικοινωνία της Ανοικτής Επιστήμης από τους έχοντες τεχνογνωσία σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων εθνικής εμβέλειας, είναι αναγκαία. Ως τώρα ο Εθνικός Κόμβος για την Ανοικτή Πρόσβαση OpenAIRE και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), δραστηριοποιούνται σε τέτοιο επίπεδο, όπως αναφέρθηκε. Περεταίρω σχέδια πολιτικής και σχήματα συνεργασίας επιτελικών και ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων ενδεχομένως

¹⁹ Είναι ένα από τα συμπεράσματα του Συμποσίου για την Ανοικτή Επιστήμη που έγινε στην Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2018.

²⁰ Μάλιστα, οι Tsiavos, Stefaneas, Karounos (2013), μελετώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα Ανοικτά Δεδομένα στην Ελλάδα, έχουν καταγράψει ότι η μεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στην απουσία ή καθυστέρηση στο μεσαίο επίπεδο ρύθμισης, που παρέχει τις οδηγίες προς τις διοικήσεις και εξειδικεύει την πρωτογενή νομοθεσία.

αποτελέσουν τη βάση προς αυτή την κατεύθυνση²¹. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρειαστεί άλλωστε από κοινού συντονισμός των επιτελικών φορέων που υποστηρίζουν την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και τις Ψηφιακές Υποδομές. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την Ανοικτή Επιστήμη και το ζητούμενο συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA) με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ERA), μπορούν σε κάθε περίπτωση να αποτελέσουν σημείο αναφοράς²².

Επίλογος

Η διάδοση της Ανοικτής Επιστήμης και των πρακτικών της αφορά μια σειρά από διαδικασίες, από τον κύκλο ζωής της έρευνας ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και από την αξιολόγηση της έρευνας ως το σχεδιασμό πολιτικής και υποδομών για την έρευνα. Στη χώρα μας, απαιτείται πολύπλευρη και συνεργατική προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου οι έχοντες τεχνογνωσία, μεταξύ αυτών και οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, έχουν πολλά να προσφέρουν, αξιοποιώντας με την ευκαιρία το εκπαιδευτικό υλικό της βάσης του FOSTER. Αν και οι προκλήσεις είναι πολλές, οι ποικίλες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που έχουν ξεκινήσει, αναμένεται προοδευτικά να συστηματοποιηθούν ώστε να διαμορφωθεί ανοικτή κουλτούρα σε όλα τα επίπεδα και να επέλθει η επιθυμητή αλλαγή παραδείγματος στον Ελληνικό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Βιβλιογραφία

Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information C(2018)2375 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790>

Gezelter, D. (2009). What, exactly, is Open Science? <http://www.openscience.org/blog/?p=269>

(2017). Guidelines on the Implementation of Open Access to Scientific Publications and Research Data in projects supported by the European Research Council under Horizon 2020

²¹ Η προσεχής παρουσίαση σχεδίου πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα, που επεξεργάζεται μεταξύ άλλων η άτυπη ομάδα εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη από το καλοκαίρι του 2019 με πρωτοβουλία των δραστηριοποιούμενων φορέων, ενδεχομένως αποτελέσει την ευκαιρία.

²² Η επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Σύσταση C(2018)2375 «Recommendation on access to and preservation of scientific information» περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις μεταξύ άλλων και τον «Πολυσυμμετοχικό διάλογο ενδιαφερομένων για την ανοικτή επιστήμη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC%20Open%20Access%20guidelines-Version%201.1._10.04.2017.pdf

López-Borrull, A. (2014). Prom-Open: Promoting open science in an on-line e-learning environment. In Proceedings of EDULEARN 14 Conference, 7th – 9th July 2014, Barcelona, Spain.

Open Science Training Handbook. (2018). FOSTER. URL <https://book.fosteropenscience.eu/>

OER Commons. (2007). OER Community. URL <http://www.oercommons.org/community>

Orth, Astrid; Pontika, Nancy and Ball, David (2016). FOSTER's Open Science Training Tools and Best Practices. In: Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas: Proceedings of the 20th International Conference on Electronic Publishing (Loizides, Fernando and Schmidt, Birgit eds.), IOS Press, pp. 135–141.

Pontika, Nancy; Knoth, Petr; Cancellieri, Matteo and Pearce, Samuel (2015). Fostering Open Science to Research using a Taxonomy and an eLearning Portal. In: iKnow: 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data Driven Business, 21-22 Oct 2015, Graz, Austria.

Scanlon, E. (2012). Open educational resources in support of science learning: tools for inquiry and observation. *Distance Education*, vol.33, no.2, pp.221-236.

Tsiavos, P., Stefaneas, P. and Karounos, T. (2013). The Transposition of European Union Open Data/Public Sector Information Policies in Greece: A Critical Analysis. *Policy & Internet*, 5: 402-417. doi:[10.1002/1944-2866.POI347](https://doi.org/10.1002/1944-2866.POI347)